

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 78.083+930.85

DOI: 10.5281/zenodo.16978070

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ ФОРТЕПИАННОЙ ЭТЮДНОЙ КОМПОЗИЦИИ

ЧЖАН Цзянци,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Аспирант; e-mail: zhangjiang771611420@gmail.com

Научный руководитель:

ЦЫКИНА Юлия Юрьевна,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Доктор исторических наук, профессор; e-mail: suleimani@mail.ru

Аннотация. С развитием фортепианного искусства Китая фортепианные этюды как важная часть фортепианной музыки прошли почти столетний путь творчества, постепенно формируя яркий национальный художественный стиль. От начального этапа в начале XX в., через бурное развитие после 1949 г., до всеобъемлющих инноваций периода реформ и открытости создание фортепианных этюдов отражает глубокие изменения в обществе, культуре и художественных идеях. Цель данного исследования заключается в изучении исторического пути развития и художественных особенностей китайских фортепианных этюдов, анализе влияния социальных изменений и культурных тенденций различных исторических периодов на их создание, а также в выявлении уникальной роли этих произведений в процессе национализации китайской фортепианной музыки. Объектом исследования является процесс исторического развития и связанные с ним особенности китайских фортепианных этюдов. Предмет – китайские фортепианные этюды. Для изучения данной темы в работе использованы методы теоретического анализа и сравнительных исследований, в рамках которых произведен комплексный анализ творческого контекста, формальных особенностей и художественного стиля различных этапов развития китайских этюдов. Развитие данного жанра можно разделить на четыре основных этапа, каждый из которых отличается своими стилевыми и техническими характеристиками: от раннего подражания западным произведениям до более позднего включения элементов традиционной китайской музыки, что привело к созданию этюдов с ярко выраженными национальными чертами. Доказано, что китайские фортепианные этюды интегрировали элементы традиционной китайской музыки и западные музыкальные техники, что позволило им постепенно сформировать уникальный художественный стиль и непрерывно развиваться на протяжении разных исторических периодов.

Ключевые слова: китайская музыкальная культура, реформы и открытость, фортепианный концерт, Жао Юйянь, Люй Дуннань, Динь Шаньдэ, Ду Миньсинь

Для цитирования: Чжан, Ц. Особенности развития китайской фортепианной этюдной композиции // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 143–152. DOI: 10.5281/zenodo.16978070

Статья поступила в редакцию: 10.04.2025.

Статья принята к публикации: 09.06.2025.

DEVELOPMENT PECULIARITIES OF CHINESE PIANO ETUDE COMPOSITION

Jiangqi ZHANG,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

Candidate; e-mail: zhangjiang771611420@gmail.com

Academic advisor:

Yuliya Yu. TSYKINA,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in History, Associate Professor; e-mail: suleimani@mail.ru

Abstract. With the development of China's piano art, piano etudes, as an important part of piano music, have undergone nearly a century of creativity, gradually forming a vivid national artistic style. From the initial stage in the early 20th century, through the rapid development after 1949, to the comprehensive innovations of the reform and opening-up period, the creation of piano etudes reflects the profound changes in society, culture and artistic ideas. The purpose of this study is to explore the historical development path and artistic characteristics of Chinese piano etudes, analyse the influence of social changes and cultural trends of different historical periods on their creation, and reveal the unique role of these works in the nationalisation process of Chinese piano music. The object of the study is the process of historical development and related features of Chinese piano etudes. The subject is Chinese piano etudes. In order to study this topic, the paper uses the methods of theoretical analysis and comparative research, within the framework of which a comprehensive analysis of the creative context, formal features and artistic style of various stages of the development of Chinese etudes was made. The development of this genre can be divided into four main stages, each of which is distinguished by its own stylistic and technical characteristics: from the early imitation of Western works to the later incorporation of elements of traditional Chinese music, which led to the creation of etudes with distinctly national features. It is proved that Chinese piano etudes integrated elements of traditional Chinese music and Western musical techniques, which allowed them to gradually form a unique artistic style and develop continuously throughout different historical periods.

Keywords: Chinese musical culture, reform and openness, piano concerto, Zhao Yuanyuan, Liu Dong-Nan, Ding Shande, Du Mingxin

For citation: Zhang, J. (2025). Development peculiarities of Chinese piano etude composition. *Service plus*, 19 (3), 143–152. DOI: 10.5281/zenodo.16978070 (In Russ.).

Submitted: 2025/04/10.

Accepted: 2025/06/09.

Особенности развития китайской фортепианной этюдной композиции**Введение**

Фортепианные этюды как важная часть фортепианной музыки обычно создаются для улучшения техники исполнителя и сосредоточены на определенной технической или исполнительской детали. Создание фортепианных этюдов часто ориентировано на освоение конкретной техники: каждое произведение направлено на развитие определенного аспекта мастерства. Через повторяющиеся упражнения исполнитель достигает прорыва в этой области техники, что способствует улучшению общего уровня игры. Фортепианные этюды помогают исполнителю освоить различные техники – от базовых до более сложных, таких как аппликатура, ритм, динамика, темп, и применять их гибко в процессе исполнения.

История создания китайских фортепианных этюдов тесно связана с культурным фоном и социальной значимостью. С начала XX в. китайские фортепианные этюды постепенно приобрели национальные художественные особенности, особенно после реформ и открытости. Композиторы, опираясь на западную фортепианную технику, активно внедряли элементы китайской традиционной музыки, создавая уникальные этюды. С течением времени китайские фортепианные этюды постоянно обновлялись в области формы, стиля и техники, формируя разнообразный творческий облик, который не только удовлетворил потребности фортепианного обучения, но и предоставил исполнителям более широкое пространство для художественного выражения.

Литературный обзор

В контексте исследования создания и применения китайских фортепианных этюдов на основе существующих материалов можно выделить несколько основных направлений анализа.

Первое направление – это исследование исторического и культурного фона китайских фортепианных этюдов. До Цин [4] детально изучает системный подход к созданию китайских фортепианных этюдов в национальном стиле, предлагая способы нахождения баланса между традициями и современностью в китайской фортепианной музыке. Ли Хуншу [7] сосредотачивается на анализе истории развития китайских фортепианных этюдов и их распространения по территории Китая, выявляя культурные особенности их эволюции.

Второе направление связано с анализом творческих особенностей отдельных композиторов и произведений. Чэнь Дун [2] проводит анализ творчества Цирпина, выявляя народные элементы и слияние западной музыкальной техники в его фортепианных этюдах. Ян Цзин [3] исследует фортепианные произведения известного композитора Хэ Люйтина, анализируя сочетание народных характеристик и современных музыкальных форм в его творчестве. Вэй Вэй [11] исследует музыкальные особенности и исполнительскую технику четырех фортепианных этюдов Ни Хунцзиня, показывая инновационные подходы к выражению национального стиля.

Третье направление – это исследования учебных материалов и ресурсов для преподавания фортепианных этюдов. Чжэн Яли [8] проводит системный анализ учебных пособий по китайским фортепианным этюдам, исследуя их текущие состояния и эффективность в реальном учебном процессе. Ху И [13] изучает музыкальные особенности и педагогическое применение произведения Се Гунчэна «30 китайских народных песен для детей», подчеркивая его значимость в обучении детей фортепианной игре. Ли Цзясюань [1] исследует практическое применение китайских фортепианных произведений в учебном процессе, подчеркивая важность интеграции национальных элементов в современную образовательную систему и анализируя, как эти произведения могут повысить музыкальную выразительность и мастерство студентов. Дин Цзюньцзюнь [6] рассматривает проблему преподавания китайских фортепианных этюдов, предлагая начальные исследования того, как эффективно включить китайские этюды в учебный процесс для лучшего сохранения национальной культуры.

Таким образом, исследования китайских фортепианных этюдов охватывают несколько областей, включая историко-культурные исследования, творческий анализ, педагогическое применение и разработку учебных материалов. Вместе с тем следует отметить, что до сих пор отсутствуют комплексные исследования особенностей китайских фортепианных этюдов в процессе их исторического развития.

Методология и методы

Эмпирической основой данного исследования являются фортепианные этюды китайских

композиторов, созданные с 1927 г. Эти произведения отражают особенности развития китайских фортепианных этюдов в различные исторические периоды, начиная с этапа подражания западным произведениям и заканчивая процессом постепенного внедрения элементов китайской народной музыки и инновационных техник.

В ряду теоретических методов следует выделить метод анализа, основной целью которого является выявление влияния общественно-исторических событий и культурного фона Китая в рассматриваемый период на создание фортепианных этюдов, а также особенностей произведений разных периодов по техническим требованиям, музыкальному стилю и структуре.

Синхронный метод используется для исследования связи между социально-культурным фоном эпохи реформ и открытости и созданием фортепианных этюдов, с целью выявления того, как социальные изменения способствовали инновациям в музыкальном языке и композиционных техниках, а также доказательства того, как фортепианные этюды отражают изменения в китайском обществе и культуре.

Метод историзма применялся для проследования изменений в создании китайских фортепианных этюдов с начала XX в. до настоящего времени, с особым вниманием к эволюции стилей этюдов, техническим средствам и художественному выражению, а также для анализа трансформации стилей композиции на различных этапах.

Метод индукции был задействован для систематизации основных характеристик китайских фортепианных этюдов, включая использование элементов народной музыки, методы композиции композиторов и художественные стили, представленные в произведениях, чтобы предоставить теоретическую основу для будущего преподавания фортепиано и творчества.

Эмпирический метод сравнения применялся для сопоставления произведений фортепианных этюдов разных композиторов, выявления общих тенденций и уникальных особенностей, исследования сходств и различий между китайскими и западными фортепианными этюдами в разные исторические эпохи и оценки их вклада в развитие фортепианного искусства.

Используя эти методы в комплексе, данное исследование позволяет всесторонне изучить

историю и развитие китайских фортепианных этюдов, выявить их важную роль в процессе национализации китайской фортепианной музыки и развитии мирового фортепианного искусства.

Результаты

Развитие жанра этюда в Китае можно разделить на четыре основных этапа, каждый из которых отличается своими стилевыми и техническими характеристиками.

Первый этап создания китайских фортепианных этюдов – с 1927 по 1949 г. Китайский стиль фортепианных этюдов впервые отражен в работе Сяо Юмэй (萧友梅, 1884–1940) «Новая учебная система фортепиано» («新学制钢琴教科书»), изданной в Шанхае коммерческим издательством в 1927 г. В издании содержится этюд для пентатонной пальцевой практики, предназначенный для начинающих. Этот этюд относительно короткий, с простой техникой и композиционными приемами, поэтому он не привлек широкого общественного внимания. Тем не менее он имеет важное новаторское значение в истории китайской фортепианной композиции, так как это первый фортепианный этюд, созданный китайским автором на основе пентатонного лада, что открыло новый путь для последующих фортепианных произведений [1, с. 12].

Истинным подвижником развития китайских фортепианных этюдов стал русский и американский пианист и композитор А. Н. Черепнин (1899–1977). В 1934 г. он приехал в Китай и начал собирать фортепианные произведения с китайским стилем. В последующие годы Черепнин написал несколько таких произведений в китайском национальном стиле, среди которых также присутствуют этюды: «Пять концертных этюдов» («音乐会练习曲五»), «Практика фортепиано на основе пятизвучной гаммы» («五声音阶钢琴技巧练习») и «Пианистическая методика на основе пятизвучной гаммы» («五声音阶的钢琴教本»). Эти произведения используют линейные музыкальные фразы, свободную структуру изложения, асимметричную структуру из трех частей, а также уделяют особое внимание имитации движения по пентатонике, даже пытаются подражать китайским театральным барабанным ударам и пипа. Этюды Черепнина положили начало новому пути для китайского стиля фортепианных этюдов, и в них были проведены полезные исследования в области художественного стиля

Особенности развития китайской фортепианной этюдной композиции

и композиционных приемов. Эти работы оказали большое влияние на китайскую фортепианную композицию и стали пионерами в создании китайских фортепианных этюдов [2, с. 111].

Помимо произведений А. Н. Черепнина, сочинение Хэ Ляйтуня (贺绿汀, 1903–1999) «Короткая песня» («小曲»), написанное в 1930-х гг., также может быть рассмотрено как нестандартный фортепианный этюд. Это произведение имеет новаторское значение, так как использует двухчастную форму с использованием пентатоники и одновременно является ценным произведением для начального обучения фортепианной полифонии. Оно предоставляет студентам-пианистам возможность для более глубокого технического тренинга и вносит уникальный вклад в применение пятизвучной гаммы [3, с. 9].

В целом до 1949 г. создание китайских фортепианных этюдов все еще находилось на стадии исследования. Независимо от композиционных методов, технического уровня и общественного внимания, произведения этого периода не были зрелыми и их было сравнительно мало. Тем не менее работы этого времени сыграли важную роль в осознании композиционного сознания и накоплении практического опыта, что стало основой для дальнейшего развития китайской фортепианной композиции.

Второй этап создания китайских этюдов охватывает период с 1949 по 1965 гг. В это время китайская фортепианная музыка вступила в период стремительного развития, и создание этюдов получило значительный импульс, появилось относительно стабильное творческое сообщество. Представителями этого периода являются такие композиторы, как Ли Инхай (黎英海, 1927–2007), представляющий Шанхайскую консерваторию, а также музыкальные коллективы Пекинского художественного института и Центральной музыкальной академии, а также Ду Минсинь (杜鸣心, род. 1928). Они создали множество фортепианных этюдов с китайским национальным стилем, охватывающих различные стили и технические требования, что стало первой вершиной в создании китайских фортепианных этюдов [4, с. 82].

Большинство произведений такого рода было написано преподавателями фортепиано для учебных целей и адаптировано для разных уровней учеников – от начинающих до более опытных. Эти

произведения часто содержат традиционные китайские музыкальные элементы. Они также публиковались в виде учебников, таких как «Начальное руководство по фортепиано для детей» («少年儿童钢琴初步教程»), составленная музыкальным отделом Пекинского художественного института; «Учебник для любителей массового фортепиано» («群众业余钢琴教材»), составленный шанхайской музыкальной группой, а также «Сборник легких упражнений для фортепиано» («钢琴简易练习曲集») Центральной музыкальной академии и «Любительские фортепианные этюды» («业余钢琴练习曲») Ма Сыцю (马思聪, 1920–2014). Некоторые из этих учебников и сегодня широко используются в обучении [4, с. 86].

Форма упражнений в этот период уже не ограничивалась только простыми схемами для тренировки беглости пальцев. Произведения стали более яркими в образном отношении, с запоминающимися красивыми мелодиями. Эти элементы повысили привлекательность произведений такого рода, что способствовало их популярности среди преподавателей и студентов. Однако эти произведения также имеют некоторые ограничения. Несмотря на использование пентатоники и народных мелодий, в творческом подходе все еще преобладают западные художественные методы, такие как двухчастная или трехчастная форма, а также техника исполнения двойных нот, легато и скачков, что свидетельствует о сильном влиянии западной музыкальной традиции [5, с. 191].

Помимо типичных фортепианных упражнений, в этот период были также созданы другие формы этюдов, которые обладали высокими образными характеристиками. Например, фортепианные упражнения Ду Минсиня (杜鸣心, род. 1928) 1955 г., написанные во время его учебы за рубежом, были признаны одними из лучших примеров китайских фортепианных упражнений, отличавшихся высоким уровнем искусства и техники. В 1965 г. композитор Гуо Чжихун (郭志鸿, род. 1932) создал упражнения «Крутящееся водяное колесо» («踩水车») и «Празднование сбора урожая» («庆丰收»), которые использовали китайские народные ритмы и техники фортепиано для развития навыков левой руки, отработки быстрого темпа, двойных нот и арпеджио. В тот же год был написан цикл упражнений «Этюд на октавы» («八度练习曲») Ван Ю (王羽, 1933–2010) и «Этюд»

(«练习曲») Чу Ванхуа (储望华, род. 1941), который развивал навыки выполнения упражнений на восьмые ноты и беглость рук. Ли Инхай также создал цикл упражнений «Этюды для фортепиано на пентатоническую гамму» («五声音调钢琴指法练习»), который был ориентирован на гибкие вариации по ладовым, динамическим и ритмическим характеристикам, а также использовал технику упражнений с задержками и имитацию украшений, свойственных другим инструментам [6, с. 26].

Таким образом, с 1949 по 1965 г. китайские фортепианные упражнения быстро развивались, увеличивалось их количество, а разнообразие технических подходов и творческих методов привело к первой вершине в создании китайских фортепианных упражнений. Большинство произведений было предназначено для начинающих или учеников среднего уровня, в то время как упражнения для более опытных пианистов стали появляться в основном в 1965 г., что свидетельствует о росте китайских композиторов и их достижениях в области композиции и исполнительского мастерства.

Третий этап в создании китайских фортепианных этюдов охватывает период с 1966 по 1978 гг. В 1966 г., с началом Культурной революции, произошли глубокие изменения в китайском обществе, что оказало значительное влияние на все сферы жизни, включая создание фортепианных произведений. В этот период создание фортепианных этюдов подверглось значительным ограничениям. Из-за политического вмешательства количество произведений существенно сократилось по сравнению с предыдущим периодом, а содержание и формы были жестко ограничены. Что касается тональности, большинство произведений все еще основывались на традиционной музыке и народных мелодиях, а стиль становился более простым и прямолинейным, направленным на удовлетворение потребностей политической пропаганды и культурного образования. Несмотря на это, некоторые произведения все же демонстрируют прогресс в композиционных приемах, особенно в технике и выразительности [10, с. 52].

В этот период, несмотря на общее сокращение объема творчества, были изданы и опубликованы несколько качественных произведений. Например, в 1973–1975 гг. музыкальный факультет Центрального университета «Пять семилеток» выпустил серию работ, включая «Фортепианный начальный

учебник» («钢琴初级教材»), «Сборник начальных фортепианных этюдов» («钢琴初级练习曲选»), «Сборник фортепианных этюдов (том 1)» («钢琴练习曲选集(一)») и «Сборник фортепианных этюдов (том 2)» («钢琴练习曲选集(二)»). Эти работы ориентированы на начинающих пианистов и соответствуют историческому контексту того времени, одновременно учитывая необходимость развития базовых техник. Кроме того, издательство «Народное музыкальное издательство» («人民音乐出版社») опубликовало первые два тома «Фортепианный начальный учебник» («钢琴初级教材»), в которые вошли этюды, такие как «Этюд для тренировки чередования рук» («锻炼双手交替的练习曲») [7, с. 56].

Кроме того, работу «Четыре этюда на основе пьес пекинской оперы» («京剧曲牌练习曲四首»), созданную Ни Хунцином (倪洪进, род. 1935), можно рассматривать как одно из знаковых произведений этого периода. Это произведение, основанное на пьесах пекинской оперы «Маленькая открытая дверь» («小开门»), «Лю Циннян» («柳青娘»), «Цветы граната» («石榴花») и «Золотой ветер в ивах» («柳摇金»), акцентирует внимание на независимости обеих рук, особенно в первых, вторых и четвертых частях, что является отличной тренировкой для развития независимости рук и четкости пальцев. В правой руке второй, третьей и четвертой частях используется техника двойных нот, что позволяет улучшить контроль за тембром и динамикой [11, с. 61].

Другим важным произведением является «Шесть этюдов для концерта» («音乐会练习曲六首»), написанных Чжао Сяошэном (赵晓声, род. 1945), которое включает такие пьесы, как «Сверкающий сварочный цветок» («焊花闪闪»), «Звонкий молот» («铁锤铮铮»), «Серебряный челнок тклет парчу» («银梭织锦»), «Звуки цинь на озере Диан» («滇湖琴声»), «Танец шэн из гор Мяо» («苗岭笙舞») и «Звуки флейты с севера Цзи» («冀北笛声»). Эти работы демонстрируют богатство материала, уникальное звуковое и гармоническое строение, а также высокие технические требования, что подчеркивает глубокие художественные способности автора и его мастерство исполнения на фортепиано [12, с. 13].

Следовательно, с 1966 по 1978 гг. создание китайских фортепианных этюдов было серьезно ограничено политической обстановкой. Тем

Особенности развития китайской фортепианной этюдной композиции

не менее в этот период над созданием этюдов работали преимущественно профессиональные композиторы, поэтому произведения стали более индивидуализированными и систематизированными. Создание авторских циклов этюдов стало более популярным, общий уровень творчества повысился, а композиционные методы и техники стали более разнообразными, особенно в области выразительности и технического обучения. Несмотря на меньший объем произведений, этюды этого периода стали важным накоплением опыта для последующих работ, акцентируя внимание на технической и художественной целеустремленности, что стало важным поворотным моментом в истории создания китайских фортепианных этюдов.

Четвертый этап в создании китайских фортепианных этюдов начинается с 1979 г. и продолжается до настоящего времени. С момента начала реформ и открытия Китая в 1979 г. создание фортепианных этюдов вступило в совершенно новый этап развития, чему способствовали освобождение мышления и культурное разнообразие. Многие произведения, созданные в период Культурной революции, были переизданы и популяризированы, что стало символом восстановления и значительного прогресса в фортепианной композиции этого периода [9, с. 53].

Кроме того, в этот период произошло значительное развитие жанра китайских фортепианных этюдов, увеличилось как их количество, так и качество. Ярким примером является работа Се Гунчэна (谢功成, 1921–2019) – «30 китайских народных песен для детей» («中国民歌儿童钢琴曲30首»). В этом сборнике использованы народные мелодии со всего Китая, выбраны этюды, подходящие для начинающих и учащихся среднего уровня. Например, «Смотрим на Янге» («看秧歌») – этюд для тренировки мелодии обеими руками, «Не боюсь большого тигра» («不怕大老虎») – упражнение для отработки хроматической гаммы в левой и правой руках, «Маленькие листья Амиё» («小小叶子阿米哟») – также для тренировки исполнения хроматической гаммы. Эти этюды не только развивают пианистические навыки студентов, но и позволяют им познакомиться с китайской народной музыкой, значительно улучшая их понимание и восприятие китайского музыкального стиля [13, с. 16].

Не менее значимой является работа Ли Чжунгуаня (李重光, род. 1929) «Сборник фортепианных пьес для детей» («少年儿童钢琴曲选»), который является специально разработанным пособием для практики пятиночных техник. Этот учебник включает упражнения на различные техники игры на пианино, такие как тренировка пентатонических аккордов, упражнение на динамическую дифференциацию, арпеджио, легато, большие интервалы и контрапункт, направленные на систематическое освоение пианистами китайской музыкальной стилистики [8, с. 19].

В 1987 г. профессор Шэньянской музыкальной академии Чжан Шумин (张守明, род. 1941) создал произведение «Этюды» («练习曲»), основанное на народной песне «Северо-восточный ветер» («东北风») из северо-восточного Китая, используя для этого современные композиционные приемы с тремолированными аккордами, добавив современные элементы в жанр фортепианных этюдов. Ли Инхай (黎英海, 1927–2007) создал «Этюды для детей» («儿童形象练习曲»), которые предлагают занимательные упражнения для пианистов среднего уровня, комбинируя пентатонические темы и народные гармонии, воплощая образы детских игр и занятий [14, с. 10].

После вступления в XX век создание фортепианных этюдов вступило в эпоху более многогранного и разнообразного развития. В 2000 г. композитор Сюй Вэйэнь (薛维恩, 1966-) создал «Фортепианные этюды на китайской пентатонике» («中国五声音阶钢琴练习曲»), включающий десять произведений, среди которых – этюды на двуглосие, беглость, пальцевую технику и аккорды, которые показывают яркий национальный стиль. Особенно в седьмом произведении, посвященном практике черных клавиш, четко проявляется тщательность и глубина тренировок в пианистической технике. В 2002 г. Ли Инхай пересмотрел и дополнительно исправил работу «Пентатоника: этюды для пальцев» («五声音调钢琴指法练习»), добавив важные рекомендации и цели, что оказало положительное влияние на продвижение этих методик [15, с. 38].

В этот период создание китайских фортепианных этюдов показывает значительный прогресс, особенно в области методов композиции и их восприятия. Прежде всего, композиторская осведомленность стала более систематизированной, и все больше авторов начали создавать целые

циклы этюдов, что способствовало развитию системности в этом жанре. Кроме того, составление фортепианных пособий стало важным направлением, что привело к выпуску многочисленных методических пособий для пианистов разных уровней, таких как «Методика для взрослых пианистов» («成年人应用钢琴教程»), «Учебник по игре на пианино для китайских детей» («中国儿童钢琴教程») и «Сборник начальных пьес для фортепиано» («初级钢琴曲集»), которые обеспечили более полные учебные ресурсы для фортепианного образования.

Следовательно, с 1979 года создание китайских фортепианных этюдов значительно улучшилось как в плане художественной выразительности, так и в образовательной роли, благодаря разнообразию методов и расширению числа композиторов, что сулит этим этюдам в будущем значительные исполнительские возможности.

Обсуждение

В последние годы китайские фортепианные этюды добились значительных успехов как в области композиции, так и в исполнении. Эти произведения не только выполняют функцию технической тренировки, но и постепенно включают элементы традиционной китайской музыки, демонстрируя инновационное мышление китайских композиторов в области музыки для фортепиано. Сочетая народные мелодии, ритмы и гармонии с западной фортепианной техникой, китайские фортепианные этюды не только повышают уровень технической подготовки исполнителей, но и позволяют им лучше понять и почувствовать уникальную прелесть традиционной китайской музыки.

Как важный инструмент в фортепианном обучении инновации в форме и содержании этюдов отражают глубокие исследования китайских композиторов в области фортепианного искусства. Со временем фортепианные этюды эволюционировали от первоначальных технических упражнений в произведения, обладающие как художественными, так и национальными характеристиками, став важной частью китайской фортепианной музыки. Анализируя эти этюды, мы можем увидеть, как китайские композиторы ищут культурную идентичность в условиях глобализации и выражают уникальные культурные особенности Китая через музыку.

Исполнение и преподавание этих фортепианных этюдов оказали широкое влияние на фортепианное образование как в Китае, так и за рубежом. Они не только нашли широкое применение в китайском фортепианном обучении, но и постепенно стали популярными на международных фортепианных конкурсах и концертах. С развитием исполнения и продвижения этих произведений все больше иностранных слушателей начинают узнавать и ценить китайскую фортепианную музыку, что способствует международному признанию китайской фортепианной музыки.

Заключение

Исследование истории создания китайских фортепианных этюдов привело к нескольким важным выводам. С 1927 г. китайские фортепианные этюды прошли несколько этапов развития. От ранних подражаний западным фортепианным произведениям до поиска национального стиля после 1979 г., когда началась политика реформ и открытости, и до диверсификации и инноваций в композиционных техниках в XXI в., китайские фортепианные этюды постепенно сформировали уникальный художественный стиль. Анализ различных исторических периодов показывает баланс между технической тренировкой и художественным выражением, отражая глубокую связь между социальными и культурными изменениями и развитием музыки.

Создание китайских фортепианных этюдов не только переняло западные методы исполнения, но и путем интеграции элементов китайской традиционной музыки, таких как народные мелодии, ритмы и гармонии, сформировало фортепианные произведения с ярко выраженной китайской идентичностью. Эти этюды служат не только инструментами технической тренировки, но и важными платформами для демонстрации китайской музыкальной культуры. Они не только способствуют развитию фортепианного образования, но и усиливают инкорпорацию китайской музыки в международное культурное пространство.

В условиях глобализации китайские фортепианные этюды постепенно становятся мостом культурного обмена, помогая иностранным слушателям лучше понять и оценить китайский музыкальный стиль. Будущие исследования китайских фортепианных этюдов, включая композиционные техники, способы исполнения и их влияние

Особенности развития китайской фортепианной этюдной композиции

на международное музыкальное образование продолжат оставаться важным направлением научных исследований. Это снова подтверждает, что китайские фортепианные этюды внесли

значительный вклад в продвижение культурного обмена, укрепление национальной музыкальной идентичности и обогащение мирового художественного наследия.

Список источников

1. 李佳璇. 中国钢琴作品在教学中的应用研究 [D]. 西安音乐学院, 2021: 3–12. = Ли Цзясюань. Применение китайских фортепианных произведений в обучении // Сианьская музыкальная академия, 2021. С. 3–12. [На кит. языке]
2. 陈东. 齐尔品中国钢琴练习曲的创作分析 [J]. 音乐创作, 2015(03):111–112. = Чэнь Дун. Анализ творчества Цирпина: китайские фортепианные этюды // Музыкальное творчество, 2015. № 3. С. 111–112. [На кит. языке]
3. 杨靖. 贺绿汀钢琴作品研究 [D]. 河南大学, 2007: 8–16. = Ян Цзин. Исследование фортепианных произведений Хэ Люйтина // Хэнаньский университет, 2007. С. 8–16. [На кит. языке]
4. 窦青. 论中国风格钢琴练习曲创作的体系性构建 [J]. 音乐研究, 2017(06):81–89. = До Цин. О системном подходе к созданию китайских фортепианных этюдов в национальном стиле // Музыкальные исследования, 2017. № 6. С. 81–89. [На кит. языке]
5. 冯晶凌. 从欧洲看中国钢琴练习曲发展的历程 [J]. 音乐创作, 2015(02):191–192. = Фэн Цзинлин. История развития китайских фортепианных этюдов: европейский взгляд // Музыкальное творчество, 2015. № 2. С. 191–192. [На кит. языке]
6. 丁君君. 中国钢琴练习曲教学初探 [J]. 黄河之声, 2013(01):26–27. = Дин Цзюньцзюнь. Первоначальные исследования преподавания китайских фортепианных этюдов // Голос Хуанхэ, 2013. № 1. С. 26–27. [На кит. языке]
7. 李鸿妹. 中国钢琴练习曲发展分布研究 [J]. 理论观察, 2011(02):56–57. = Ли Хуншу. Исследование развития и распространения китайских фортепианных этюдов // Теоретическое обозрение, 2011. № 2. С. 56–57. [На кит. языке]
8. 郑雅丽. 中国钢琴练习曲教材研究 [D]. 华中师范大学, 2007: 5–11. = Чжэн Яли. Исследование учебных материалов по китайским фортепианным этюдам // Центрально-Китайский педагогический университет, 2007. С. 5–11. [На кит. языке]
9. 窦青, 杨成秀. 中国风格钢琴练习曲之历史起源 [J]. 音乐艺术(上海音乐学院学报), 2007(01):51–62. = До Цин, Ян Чэнсю. Исторические истоки китайских фортепианных этюдов в национальном стиле // Музыкальное искусство (Журнал Шанхайской музыкальной академии), 2007. № 1. С. 51–62. [На кит. языке]
10. 窦青. 关于中国钢琴练习曲 [J]. 人民音乐, 2005(01):49–53. = До Цин. О китайских фортепианных этюдах // Народная музыка, 2005. № 1. С. 49–53. [На кит. языке]
11. 韦蔚. 倪洪进《钢琴练习曲四首》的音乐特点与演奏技法研究 [J]. 戏剧之家, 2021(31):60–62. = Вэй Вэй. Музыкальные особенности и техника исполнения четырех фортепианных этюдов Ни Хунцзиня // Дом театра, 2021. № 31. С. 60–62. [На кит. языке]
12. 李琴. 赵晓生音乐会练习曲六首的民族音乐元素与演奏分析 [D]. 四川师范大学, 2020: 3–9. = Ли Цинь. Национальные музыкальные элементы и анализ исполнения шести концертных этюдов Чжао Сяошэна // Сычуаньский педагогический университет, 2020. С. 3–9. [На кит. языке]
13. 胡艺. 谢功成《中国民歌儿童钢琴曲30首》的音乐特征及教学应用研究 [D]. 武汉音乐学院, 2020: 5–12. = Ху И. Музыкальные особенности и педагогическое применение «30 китайских народных песен для детей» Се Гунчэна // Уханьская музыкальная академия, 2020. С. 5–12. [На кит. языке]
14. 林振纲, 陈朗江. 推荐张守明新作《练习曲》 [J]. 乐府新声(沈阳音乐学院学报), 1988(01):10–11. = Линь Чжэньган, Чэнь Ланцзян. Рекомендация новой работы Чжан Шоуминя «Этюды» // Новые звуки Юэфу (Журнал Шэньянской музыкальной академии), 1988. № 1. С. 10–11. [На кит. языке]
15. 胡紫薇. 中国钢琴指法练习的特点—以《五声音调钢琴指法练习》为例 [J]. 艺术大观, 2023(17):37–39. = Ху Цзывэй. Особенности китайских упражнений для фортепианной аппликатуры: на примере «Упражнений для аппликатуры в пентатоническом строе» // Панорама искусств, 2023. № 17. С. 37–39. [На кит. языке]

References

1. Li, Jiaxuan (2021). 中国钢琴作品在教学中的应用研究 [Application of Chinese Piano Works in Teaching]. Xi'an: Xi'an Conservatory of Music. (In Chinese).
2. Chen, Dong (2015). 齐尔品中国钢琴练习曲的创作分析 [Analysis of the Composition of Qi Erpin's Chinese Piano Etudes]. 音乐创作[Music Creation], 3, 111–112. (In Chinese).
3. Yang, Jing (2007). 贺绿汀钢琴作品研究 [A Study of He Luting's Piano Works]. Zhengzhou: Henan University. (In Chinese).
4. Dou, Qing (2017). 论中国风格钢琴练习曲创作的体系性构建 [On the Systematic Approach to the Composition of Chinese Style Piano Etudes]. 音乐研究 [Music Research], 6, 81–89. (In Chinese).
5. Feng, Jingling (2015). 从欧洲看中国钢琴练习曲发展的历程 [The Development of Chinese Piano Etudes from a European Perspective]. 音乐创作 [Music Creation], 2, 191–192. (In Chinese).
6. Ding, Junjun (2013). 中国钢琴练习曲教学初探 [Preliminary Study on the Teaching of Chinese Piano Etudes]. 黄河之声 [Voice of the Yellow River], 1, 26–27. (In Chinese).
7. Li, Hongshu (2011). 中国钢琴练习曲发展分布研究 [Research on the Development and Distribution of Chinese Piano Etudes]. 理论观察 [Theoretical Observation], 2, 56–57. (In Chinese).
8. Zheng, Yali (2007). 中国钢琴练习曲教材研究 [Research on Chinese Piano Etude Teaching Materials]. Wuhan: Central China Normal University. (In Chinese).
9. Dou, Qing, Yang, Chengxiu (2007). 中国风格钢琴练习曲之历史起源 [Historical Origins of Chinese Style Piano Etudes]. 音乐艺术(上海音乐学院学报) [Music Art (Journal of Shanghai Conservatory of Music)], 1, 51–62. (In Chinese).
10. Dou, Qing (2005). 关于中国钢琴练习曲 [On Chinese Piano Etudes]. 人民音乐 [People's Music], 1, 49–53. (In Chinese).
11. Wei, Wei (2021). 倪洪进《钢琴练习曲四首》的音乐特点与演奏技法研究 [Musical Features and Performance Techniques of Ni Hongjin's "Four Piano Etudes"]. 戏剧之家 [Theatre Home], 31, 60–62. (In Chinese).
12. Li, Qin (2020). 赵晓生音乐会练习曲六首的民族音乐元素与演奏分析 [National Musical Elements and Performance Analysis of Zhao Xiaosheng's Six Concert Etudes]. Chengdu: Sichuan Normal University. (In Chinese).
13. Hu, Yi (2020). 谢功成《中国民歌儿童钢琴曲30首》的音乐特征及教学应用研究 [Musical Features and Pedagogical Application of "30 Chinese Folk Songs for Children" by Xie Gongcheng]. Wuhan: Wuhan Conservatory of Music. (In Chinese).
14. Lin, Zhenggang, Chen, Langjiang (1988). 推荐张守明新作《练习曲》 [Recommendation of Zhang Shouming's New Work "Etudes"]. 乐府新声(沈阳音乐学院学报) [New Voices of Yuefu (Journal of Shenyang Conservatory of Music)], 1, 10–11. (In Chinese).
15. Hu, Ziwei (2023). 中国钢琴指法练习的特点—以《五声音调钢琴指法练习》为例 [Features of Chinese Piano Fingering Exercises: Taking "Pentatonic Piano Fingering Exercises" as an Example]. 艺术大观 [Art Panorama], 17, 37–39. (In Chinese).